

O'ZBEK TILIDA GRAMMATIK KO'PLIK IFODALANISHI (OT SO'Z TURKUMI MISOLLARI ASOSIDA)

Muhammadov Abrorxo`ja Rahmatjon o`g`li

CHDPU 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7856933>

Annotatsiya: O'zbek tilida birlik va ko'plik, ya'ni son kategoriyasining o'rganilish masalalariga, tahliliga bag'ishlanadi. Ko'plik ma'nolarining tuzilishi, mazmuni, vazifasi va qo'llanishini, o'zbek tili tarixida ko'plikning grammatik ko'rsatkichlari yozma manbalar asosida aniqlanishi, ko'plik ma'nosini ifodalovchi morfologiyaga doir ishlarda ot turkumida grammatik kategoriya sifatida o'rganildi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, affiks, ko'plik, birlik, son kategoriyasi, grammatika. til falsafasi, so'z turkumlari, mantiqiy va grammatik son, morfologik tuzilishi, affiksatsiya usuli va sintaktik usul.

Kirish: O'zbek tilshunosligi mustaqillik yillarida katta odimlar bilan rivojlanmoqda. Ayniqsa, o'zbek tilini sistem asosda o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar salmog'i oshmoqda.

Tilning grammatik kategoriyalari va uning tarkibiy qismlari an'anaviy tilshunoslikda keng o'rganilgan, lekin uni sistem asosida o'rganishga e'tibor berilmay kelinmoqda. Ko'plik va jamlik kategoriyalarining til falsafasidagi xususiyatlari to'g'risida ham ilmiy qarashlar mavjud emas. Demak, ko'plikning ilmiy talqini, unga yangicha qarash masalalari hozirgi davrda maxsus tadqiqot ishini talab qilishi tabiiy hol bo'lib turibdi. Ma'lumki, rammatik son kategoriyasi jamlik ma'nosini ham o'zida birlashtiradi. Bu esa mazkur muammoni ko'plik – jamlik ziddiyatida maxsus o'rganishni taqozo qiladi. Ushbu hodisani o'zaro ziddiyatda o'rganish bu ikki lingvistik hodisaning tabiatini ochishga imkoniyat beradi. Ko'plik va jamlik ot turkumigagina xos emas, balki bu hodisalar grammatik sistemaning deyarli barcha qirralarida namoyon bo'la oladi va o'ziga xos sistemani tashkil etadi. O'zbek tilshunosligida bu muammoga muayyan darajada e'tibor qaratilgan, lekin u yangi talqinlarda o'rganilishi lozim. Ko'plik shakllarining ilmiy talqini amalga oshirish, uning jamlik bilan o'xshash va farqli xususiyatlarini belgilash ushbu ishning dolzarbligini tashkil etadi.

O'zbek tilida ko'plik ma'nosining ifodalanishiga doir tadqiqotlarda ot kategoriya talqini keng o'rin egallaydi.¹ Xususan ko'plikning **-lar** morfologik ko'rsatkichi orqali ifodalanishiga bag'ishlangan ilmiy-tadqiqot ishlari asosiy qismni tashkil etadi.

O'zbek tilshunosligida ham son kategoriyasi tahliliga doir tadqiqotlarning aksariyati ko'plikni ifodalash turlariga bag'ishlangan. "O'zbek tiliga nisbatan "faqat birlikda ishlatiluvchi otlar", "faqat ko'plikda ishlatiluvchi otlar" haqida emas, balki **-lar** affiksini oluvchi va **-lar** olmaydigan otlar haqida, bularning o'z ichki ma'no guruhlanishi haqida gapirish ma'qul.²

-lar affiksining tarixiy kelib chiqishi va shakllanishi haqida turli qarashlar ham mavjud:

"-lar affiksining boshqa barcha funksiyalarini son kategoriyasi doirasida izohlash ham o'rinli emas. Son kategoriyasida beriladigan talqinlar orasidan -lar affiksining egalik va tuslovchi tarkibida qatnashuvini chiqarib tashlash lozim: bular son kategoriyasining shakli emas, balki -lar ko'rsatkichining boshqa grammatik kategoriyalarning formalari tarkibida qatnashuvidir.³

¹ Gulomov A. O'zbek tilida ko'plik kategoriyasi. –T: Fan. 1994-56 b

² O'zbek tili grammatikasi I (Morfologiya). – T.: Fan 1975.-126 b

³ O'zbek tili grammatikasi, 1975: 126-127

Otlarning ko'plik shaklini yashash uchun **-lar** qo'shimchasi qo'shiladi. *Kiyim+lar, bola+lar, stol+lar.* **-lar** qo'shimchasini olgan ot birdan ortiq ekanini o'z o'zidan ifodalaydi. **-lar** qo'shimchasini quyidagi hollarda qo'shilganda u modal ma'nolarni ifodalashga xizmat qiladi.

1. Mavhum otlarga qo'shilganda.
2. Atoqli otlarga qo'shilganda
3. Inson tanasidagi asli bir dona bo'lgan predmetlar bildirgan so'zlarga qo'shilganda;
4. Donalab sanalmaydigan otlarga qo'shilganda;
5. Vaqt ma'nosidagi otlarga qo'shilganda;
6. Juft predmetni anglatgan otlarga qo'shilganda;
7. Aniq va mavhum otlarga qo'shib, hurmat, kuchaytiruv-ta'kid, izzat ma'nosi ifodalanganda.

Mavhum otlar (sevgi, imon, baxt, omad), donalab sanalmaydigan predmetlarni anglatuvchi otlar (un, suv, yog', guruch, mosh kabi), yakka bir predmetni anglatuvchi otlar (til, bosh, yurak kabi). juft predmetni anglatuvchi otlar (ko'z, qosh, qo'l, etik. paypoq kabi), atoqli otlar (Munira. Toshkent. Buxoro kabi) kiradi. Ayrim hollarda bu otlarga **-lar** ko'plik affiksi qo'shila oladi. Bunday holda **-lar** ko'plik ma'nosini emas. balki quyidagi ma'nolarni ifodalab keladi: 1. Mavhum otlar, yakka bir predmetni anglatuvchi otlar, juft predmetni anglatuvchi otlarda **-lar** affiksi qo'shilganda ma'noni kuchaytiradi yoki ta'kidlaydi: Kumushning qoshlari chimirildi (A.Qodiriy). 2. Donalab sanalmaydigan predmetni anglatuvchi otlarga **-lar** affiksi qo'shilganda, shu predmetning turi, navi, yoki mo'llik kabi ma'nolarni bildiradi: Zilol suvlar, eram kabi bog'-u bo'stonlar (G'ayratiy). 3. Atoqli otlarga qo'shilganda esa umumlashtirish, birgalik kabi ma'nolarni bildiradi: Saidalar kelishdi kabi. Shuningdek, qarindosh-urug'lik munosabatini bildiruvchi (ota, ona, buvi, aka, opa kabi) otlarga egalik qo'shimchasidan keyin **-lar** affiksi qo'shilganda, bu otlar hurmat ma'nosini anglatadi: otamlar, opamlar, buvimlar kabi. Lekin **-lar** egalik qo'shimchasidan oldin kelganda ko'plik ma'nosini bildiradi: opalarim, akalarim, amakilarim.

Otlarda ko'plik ma'nosi leksik ma'nosi ko'p predmetni bildiradigan otlar orqali ham anglashiladi. Bunday otlar birlik shaklida bo'lsa ham, bir turdagi predmetlarning to'dasini, jamini bildiradi: to'da, gala, aholi, xalq, olomon kabi. Ko'plik ma'nosining bunday jamlovchi otlar orqali ifodalanishi leksik-semantik usul deyiladi. Bunday ma'nodagi otlarga grammatik jihatdan birlik shaklda (shaklan birlik, ya'ni **-lar** ishtirok etmaydi.), lekin semantik jihatdan ko'plikda deb qaraladi.

3. Otlarda ko'plik ma'nosi ot oldidan miqdor bildiruvchi ravishlar, sanoq sonlar, gumon olmoshlarini keltirish, so'zlarni takrorlash bilan ham hosil qilinadi. Bu usul bilan ko'plik ma'nosining ifodalanishiga sintaktik usul deyiladi: ko'p bola, uchta kitob, bir necha qiz, dasta-dasta gul, to'da-to'da odam kabi.

Xulosa o'rnida, O'zbek tilida otlarning birlik ko'rsatkichi yo'q. Ko'plik esa, asosan, morfologik usul, ya'ni **-lar** affiksi bilan ifodalanadi. Ko'plikni sintaktik usul bilan ham ifodalash mumkin: uch kishi, 5—6 ta odam kabi. Otga har 2 shaklni qo'shib (4 ta kitoblar kabi) qo'llash uslubiy xato hisoblanadi. Son kategoriyasi otlarning leksik-semantik guruhlanishi bilan uzviy bog'liq bo'lib, ushbu juftliklarning birinchi qismi — turdosh, aniq va yakka otlar birlikda ham, ko'plikda ham qo'llana oladi.

References:

1. Фитрат. Ўзбек тили қоидалари тўғрисида бир тажриба. Биринчи китоб: Сарф. Танланган асарлар. V жилдлик. -Тошкент: Маънавият, 2006. –IV жилд. –Б. 140-175.
2. Сафаров Ф. Ўзбек тилида сон-мидор микромайдони ва унинг лисоний-нутқий хусусияти: Филол.фан.номз.дисс.-Самарқанд,2004. 134б
3. Sayfullayeva R.,Mengliyev B., Boqiyeva G., Qurbonova M., Yunusova Z., Abuzalova M. Hozirgi o'zbek adabiy tili / Darslik. – Toshkent: Universitet, 2010. -335
4. H.Jamolxonov. Hozirgi o'zbek adabiy tili. T., 2005
5. M.Mirzayev, C.Usmonov, I.Rasulov. O'zbek tili. T.,1978 O'zbek tili leksikologiyasi. T., 1981.
6. B.Mengliyev, O'. Xoliyorov. O'zbek tilidan universal qo'llanma. T., 2007
7. Ne'matov H., Rasulov R. O'zbek tili system leksikologiyasi asoslari. T., 1995.
8. Safarova R. Leksik-semantik munosabatning turlari. T., 1996
9. Qilichev E. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Buxoro, 2001
10. S.Rahimov, B.Umurqulov, A.Eshonqulova. Hozirgi o'zbek adabiy tili. T., 2001
11. S.Rahimov, B.Umurqulov. Hozirgi o'zbek tili. T., 2003.
12. G'ulomov A. O'zbek ilida ko'plik kategoriyasi. –T: Fan. 1994-56 b
13. O'zbek tili gramatikasi I (Morfologiya). – T.: Fan 1975.-126 b
14. M.Hamroyev., D.Muhammedova va b. Ona tili –Toshkent 2007- 85b
15. Dildoraxon Abdullayeva. Turkiy xalqlar adabiyoti , Toshkent-2014.
16. Uchqun o'g'li S. E. et al. O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SON KATEGORIYALARINING O'RGANILISHI //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 6. – C. 1-7.
17. Abdullayeva O. O. Q., O'g'li T. D. R. OTLARDA KO'PLIK SHAKLINING O'RGANILISH TARIXIGA OID NAZARIY QARASHLARNING UMUMIYLIGI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. Special Issue 4. – C. 140-142.
18. www.ziyonet.uz